

Proposta de cadastro dos projetos de qualificação como produção técnica - FROGEO

Por mais que saibamos as consequências e o teor de uma qualificação, o produto (projeto de qualificação) não tem o hábito de ser registrado como parte da nossa produção acadêmica.

A proposta (teste) é instruir o registro do projeto de qualificação como um produto técnico e que seja possível de ser citado como referência nas métricas atuais.

Antes mesmo, esta ação terá como premissa:

- Dar amplitude para a produção do discente na plataforma Sucupira (além de artigos, anais e eventos);
- Posicionar o documento utilizado na etapa de qualificação como um produto técnico;
- Não inviabilizar o papel da educapes como repositório, mas também não o ter como o principal;
- Criar condições que este produto seja identificado pelas métricas, nas plataformas Sucupira e Lattes.

Posto isto, a recomendação tem duas etapas: 1 (Lattes) e 2 (Repositórios - Zenodo e Educapes).

1 – Lattes

Registrar no Lattes, o projeto de qualificação em Produções - Produção Técnica - Trabalhos Técnicos

The screenshot shows the Lattes system interface. At the top, there are logos for CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) and Currículo Lattes. Below the logos is a navigation bar with several tabs: Dados gerais, Formação, Atuação, Projetos, Produções, Patentes e Registros, Inovação, Educação e Popularização de C&T, and Eventos. The 'Produções' tab is selected and highlighted with a red circle. A dropdown menu is open under 'Produções', showing three main categories: Produção Bibliográfica, Produção Técnica, and Outra produção artística/cultural. Under 'Produção Técnica', the item 'Trabalhos técnicos' is highlighted with a red arrow. At the bottom of the page, there is a red warning box with a question mark icon, stating: 'Para que o número de citações de seus artigos e trabalhos sejam recuperados pelo Lattes, é necessário que o DOI ou o ISSN da revista com volume e página inicial do artigo estejam registrados corretamente no Currículo. Caso o número de citações não esteja sendo apresentado corretamente, favor contatar atendimento@cnpq.br'. To the right of the warning box, there is a list of options for registration, including 'Apresentação de trabalho', 'Áreas de atuação', and 'Artes cênicas'.

Uma vez escolhido item, aparecerá esta tela:

Trabalhos técnicos

Dados gerais

Detalhamento

Autores

Palavras-chave

Áreas

Setores

Outras informaç...

Traduções

Dados gerais

Natureza

Parecer

Elaboração de projeto

Relatório técnico

Serviços na área da saúde

Extensão tecnológica

Outra

Título

Ano

País

Brasil

Idioma

Português

Meio de divulgação

Home page do trabalho (URL)

É um dos 5 trabalhos mais relevantes de sua produção? sim não

Detalhamento

Finalidade

Salvar

A qualificação estará cadastrada em “Elaboração de projeto”. Apenas deixo o item URL para ser explicado no item 2, mas adianto será o link gerado no repositório Zenodo. A seguir um exemplo de preenchimento das informações

Trabalhos técnicos

Dados gerais

É um dos 5 trabalhos mais relevantes de sua produção? sim não

Detalhamento

Autores

Palavras-chave

Áreas

Setores

Outras informaç...

Traduções

Finalidade

Projeto de pesquisa apresentado como qualificação do Mestrado em Ensino de Geografia

Duração (meses)

14

Número de páginas

51

Disponibilidade

Irrestrita

Cidade

Brusque

Instituição financiadora

Instituto Federal Catarinense

Autores

Salvar

Os autores são o orientado e orientador. Lembrando que sem o nome do orientador, não consigo puxar a informação na Sucupira.

Trabalhos técnicos

Dados gerais

Disponibilidade

Irrestrita

Detalhamento

Autores

Palavras-chave

Áreas

Setores

Outras informaç...

Traduções

Cidade

Brusque

Instituição financiadora

Instituto Federal Catarinense

Autores

Ordem de autoria	Autores
1ª	BEUTING, L. A. (Lutz Antonio Beuting)
2ª	RIBEIRO, E. A. W. (Eduardo Augusto Wemeck Ribeiro)

Palavras-chave

Ordem	Palavra-chave

Salvar

Etapa 2 –

O que é o Zenodo? Zenodo (<https://zenodo.org/>) é um repositório patrocinado pela NASA e tem a facilidade de estar organizado de tal forma que oferece indexações (sintaxes) importantes para que os buscadores e o registro dos documentos com o DOI (*Digital Object Identifier*) sejam precisos. Registro que permite ser identificando na rede, de referenciar em qualquer base de referência e ser mensurado (impacto). OBS: Só tem na versão em inglês. Mas é tranquilo para gerenciar.

Você pode acessar usando o seu ORCID ou criando login e senha com seu mail.

O Zenodo está organizado em várias modalidades de triplificação do dado a ser publicado. Desde dados brutos (tabelas, dados de sensores), como publicação, imagens (mapas), áudio, vídeo, poster, apresentações de powerpoint... uma ampla gama de tipos e formas. Mas vejamos o primeiro item

Observem os tipos de publicações tipificadas:

Usaremos esta tipificação - proposta

O repositório dos materiais ficarão em:

<https://zenodo.org/communities/profgeo/?page=1&size=20>

Recent uploads

Search Mestrado em Ensino de Geografia - PROFGEO - Brusque

More

New upload

Community

Mestrado em Ensino de Geografia - PROFGEO - Brusque

Espaço destinado ao compartilhamento da produção científica do PROFGEO

Read more

Curated by: eduwerneck

Curation policy: * Ser material produzido dentro do contexto do PROFGEO

* Aos autores devem dispor ORCID e quando discente, o material deve acompanhar o nome do orientador

Para subir o material precisa estar linkado.

Basic information required

Digital Object Identifier e.g. 10.1234/foo.bar

Optional. Did your publisher already assign a DOI to your upload? If not, leave the field empty and we will register a new DOI for you. A DOI allows others to easily and unambiguously cite your upload. Please note that it is NOT possible to edit a Zenodo DOI once it has been registered by us, while it is always possible to edit a custom DOI.

Reserve DOI

Publication date 2022-12-29

Required. Format: YYYY-MM-DD. In case your upload was already published elsewhere, please use the date of first publication.

Title *

Required.

Authors *

Family name, given names Affiliation ORCID (e.g. 0000-0002-1825-0097) Optional

Add another author

Description *

Required.

Pode pular aqui, o Zenodo vai atribuir o DOI quando concluir.

Inserir o ORCID do orientando e orientador

Mais adiante é possível inserir os participantes da banca. Lembrando que o documento tem que ser **open access**

Access right Open Access
 Embargoed Access
 Restricted Access
 Closed Access
 Required: Open access uploads have considerably higher visibility on Zenodo.

License
 Required: Selected license applies to all of your files displayed on the top of the form. If you want to upload some of your files under different licenses, please do so in separate uploads. If you cannot find the license you're looking for, include a relevant LICENSE file in your record and choose one of the Other licenses available (Other (Open), Other (Attribution), etc.). The supported licenses in the list are harvested from opendefinition.org and spdx.org. If you think that a license is missing from the list, please contact us.

Funding recommended
 Zenodo is integrated into reporting lines for research funded by the European Commission via [OpenAIRE](#). Specify grants which have funded your research, and we will let your funding agency know!

Grants
 Optional: OpenAIRE-supported projects only. For other funding acknowledgements, please use the **Additional Notes** field.
 Note: a human Zenodo curator will need to validate your upload - you may experience a delay before it is available in OpenAIRE.

Related/alternate identifiers recommended
Contributors optional
 ORCID (e.g.: 0000-0002-1-)

Inserir o ORCID dos membros da banca

Depois é clicar em Publish!

Fiz um teste... e vejam como ficou

Observe que saiu o DOI e no canto mais abaixo o link gerado, inclusive sugerindo como cita-lo. Este será o link que irá no lattes (URL) – etapa 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5546638>

Vou inserir este documento no repositório e puxar ele como produção técnica na Sucupira.

No caso vou subir este documento.

Extensão tecnológica

1. SILVA, S.; RIBEIRO, E. A. W. O SOFTWARE IRAMUTEQ COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE QUALITATIVA NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2021
2. NUNES, V.; RIBEIRO, EDUARDO A. W. Capacitação para o uso do manual de operação técnica da matriz de indicadores sociais e econômicos, 2020
3. RIBEIRO, EDUARDO A. W.; YKEIZUMI, L. Y. F. Curso de Analytic Hierarchy Process (AHP) em QGIS para pesquisas socioambientais, 2020

Processos ou técnicas

1. MATIOLA, C.; RIBEIRO, E. A. W. Capacitação para técnicos e gestor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) do estado de Santa Catarina, 2020
2. RIBEIRO, E. A. W.; SILVA, P. R.; LUDWIG, L.; MATTEDI, M. A.; SPIESS, M. R. Transferência de tecnologia para monitoramento ambiental por drones em aterros sanitários regulados e/ou bacias de captação e estações de tratamento de água em prestadores de serviços de saneamento básico, 2019
3. RIBEIRO, E. A. W.; FARIAS, D. R.; MATTEDI, MARCOS; SPIESS, M. R.; SOMENSI, C. A.; RHODEN, S. A. Proposta do Mestrado em Tecnologia e Ambiente (APCN), 2018
4. LEAL DE QUADRO, MÁRIO FRANCISCO; KREMER, L. P.; MUZA, M. N.; BRAGA, M. R.; WIDMER, W. M.; SCHRAMM, M. A.; RIBEIRO, EDUARDO A. W. Proposta do Mestrado em Clima e Meio Ambiente (APCN), 2015

Trabalhos técnicos

1. RIBEIRO, EDUARDO A. W.; BEUTING, L. A. Proposta de cadastro dos projetos de qualificação como produção técnica - FROGEO, 2022
2. SILVA, S.; RIBEIRO, E. A. W. O SOFTWARE IRAMUTEQ COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE QUALITATIVA NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2021
3. NUNES, V.; RIBEIRO, EDUARDO A. W. Capacitação para o uso do manual de operação técnica da matriz de indicadores sociais e econômicos, 2020
4. RIBEIRO, EDUARDO A. W.; YKEIZUMI, L. Y. F. Curso de Analytic Hierarchy Process (AHP) em QGIS para pesquisas socioambientais, 2020
5. AUGUSTO WERNECK RIBEIRO, EDUARDO Projeto PPSUS - EFP_00022329, 2020
6. AUGUSTO WERNECK RIBEIRO, EDUARDO Projeto PPSUS - EFP_00022523, 2020
7. AUGUSTO WERNECK RIBEIRO, EDUARDO Projeto PPSUS - EFP_00022444, 2020
8. RIBEIRO, E. A. W. Edital de bolsas CNPq/FC, 2018

Na Sucupira ficou assim, a partir do perfil do docente

↓ : Clique aqui para ir para as Produções Importadas

Analysis (GEOBIA) Applied on RPAS (Drone) Color Images	EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO IMAI, NILTON NOBUHIRO		PERIÓDICO			
Structure and tree diversity of an inland Atlantic Forest-A case study of Ponte Branca Forest Remnant, Brazil	MARTINS-NETO, RORAI HONKAVAARA, EIJA CAMPOS, MARIANA DE OLIVEIRA, RAQUEL DAVID, HASSAN TOMMASELLI, ANTONIO IMAI, NILTON BERVEGLIERI, ADILSON THOMAZ, MARIANA MIYOSHI, GABRIELA CASAGRANDE, BALTAZAR GUIMARÃES, RAUL EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO	BIBLIOGRÁFICA	ARTIGO EM PERIÓDICO	2022		
Influence of watershed land use on water quality in the state of Santa Catarina, Brazil	VIEIRA, ISABEL C.B. EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO	BIBLIOGRÁFICA	ARTIGO EM PERIÓDICO	2022		
MAPEAMENTO EXPLORATÓRIO DA VEGETAÇÃO EM UMA ESCALA LOCAL DE BARRAGEM. BANDA NIR COMO DADO DE PARTIDA	GRACIANNE KOVALSKI DE MELO EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO	BIBLIOGRÁFICA	ARTIGO EM PERIÓDICO	2022		
Proposta de cadastro dos projetos de qualificação como produção técnica - FROGEO	EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO LUIZ ANTONIO BEUTING	TÉCNICA	SERVIÇOS TÉCNICOS	2022		

Tipo de associação: ?

Desejo Associar Apenas o Autor Responsável
 Desejo Associar Todos os Autores
 Desejo Associar Parcialmente os Autores

Nome	Nome no Lattes	Abreviatura	Categoria	Status
EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO	EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO	RIBEIRO, EDUARDO A. W.	Docente (PERMANENTE)	Associado
LUIZ ANTONIO BEUTING	LUIZ ANTONIO BEUTING	BEUTING, L. A.	Discente (MESTRADO PROFISSIONAL)	Associado

Portal do Coordenador

[para o topo](#)
Versão 3.64.1

Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06,
 CEP 70040-020 - Brasília, DF CNPJ 00889834/0001-08 -
 Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.

Desenvolvido pela Cooperação e

Na informação da supcupira do orientando ficará assim

Orientador	Categoria	Período de Orientação	Principal
EDUARDO AUGUSTO WERNECK RIBEIRO	Docente	01/04/2022 a	Sim

Participação em Projetos de Pesquisa

Não existem projetos de pesquisa associados ao discente.

Participação em Produções Intelectuais

Título	Tipo da Produção	Subtipo da Produção	Ano da Publicação
A UTILIZAÇÃO DE IMAGEM ANÁGLIFO PARA CARACTERIZAÇÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO LOCAL DE VIVÊNCIA: ABORDAGEM COM ALUNOS DO 6º ANO DAS ESCOLAS ALBERTO PRETTI E PAQUETÁ, BRUSQUE, SANTA CATARINA	BIBLIOGRÁFICA	TRABALHO EM ANAIS	2022
GLOBALIZAÇÃO E SUAS INTERCORRÊNCIAS ATRAVÉS DO JOGO: VIAGEM PELO MUNDO GLOBALIZADO	BIBLIOGRÁFICA	ARTIGO EM PERIÓDICO	2022
PROPOSTA DE CADASTRO DOS PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO COMO PRODUÇÃO TÉCNICA - FROGEO	TÉCNICA	SERVIÇOS TÉCNICOS	2022

Trabalho de Conclusão

Não existe trabalho de conclusão associado ao discente.

Bolsas CAPES

Observem que o trabalho final (conclusão) terá outro campo para ser informado. Neste caso, a orientação é apenas o registro do projeto de qualificação.